

Tibbiyot terminologiyasida polifunksionallik va polisemiya hodisalari

**Fozilova Nargiza Nishonboyevna Qarshi Davlat
1-ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim
maktabining o'zbek tili fani o'qituvchisi**

Bugungi kunda terminologiya sohasidagi keng tarqalgan sinonimiya tilshunoslar tomonidan terminologiya taraqqiyoti va shakllanishining ilk davrlariga xos hodisa sifatida baholanadi. Ayni shu holatni o'zbek tili tibbiyot terminologiyasida ham kuzatish mumkin. Hozirgi vaqtda tibbiyot terminologiyasiga baynalmilal terminlarning kirib kelishi ham terminologiyaning boyishiga hamda sinonim terminlarning ko'payishiga sabab bo'ldi.

Masalan: gipertoniya – qon bosimining ko'tarilishi kabi.

Shuni aytish lozimki, “sinonimik terminlar” bilan umumadabiy tildagi sinonimiya tushunchalari o'rtasida katta farq bor. Sinonimiya nutqning badiiy, publitsistik uslublari uchun juda qo'l keladi, yozma va og'zaki nutqni bir xil takrorlardan ozod qiladi.

Ma'lumki, birdan ortiq so'zning yozilishi jihatidan har xilligi, ma'no jihatdan esa o'zaro yaqinligi, bir xilligi yoki o'xshashligi ularning o'zaro sinonim bo'lishi uchun asosiy shart sifatida baholanadi.

So'zlarning ma'no munosabati orasidagi bir xillik, o'zaro yaqinlik va o'xshashligiga ko'ra sinonimlar ikki turga bo'linadi:

- 1) so'zlarning ma'no munosabati aynan bir xillikka asoslangan sinonimlar, ya'ni absolyut sinonimlar;
- 2) so'zlarning ma'no munosabati umuman bir xillikka asoslangan sinonimlar, ya'ni semantik sinonimlar. So'zlarning o'zaro ma'no yaqinligi va o'xshashligi kabi masalalar semantik sinonimlar ichida aniqlanadi ⁴⁵.

Tibbiyot terminologiyasida ham sinonimiya, dubletlar, variantdoshlik xilma xil obyektiv va subyektiv sabablar natijasida yuzaga keladi va shu jihatdan, tillarning terminologik tizimlarida sinonimiyani ham oqlash zarurati kelib chiqadi.

Bu fikr olimi B. Oruzbayeva tomonidan quyidagicha ta'kidlangan: “Iste'molda

bir ma'noli o'z va o'zlashma so'zlar mavjudligidan hosil bo'lgan terminologik sinonimiya ancha ko'proq uchraydi. Amalda dubletlardan to'la qutulish imkoniyati yo'q. Shunday ekan, terminologik sinonimiya milliy tillar uchun muqarrar holdir”⁴⁶. Terminologiyada sinonimiya hodisasi qanday? Sinonim terminlar qanday qilib yuzaga kelib qoladi? – degan savol o'z-o'zidan tug'ilishi tabiiy. Sinonim so'zlar bilan sinonim terminlar xarakter va

⁴⁵Миртожиев.М. Ўзбек тили семасиологияси. –Тошкент, 2007. –187 б.

⁴⁶Орузбаева Б.О. Қирғиз терминологияси. — Фр., 1964. –311 б.

tabiatiga ko‘ra ham, yuzaga kelishida ham farq qiladi. Sinonim so‘zlar uslubga ham, nutqqa ham xoslangan bo‘ladi. Bir tushuncha yozma nutqda bir xil ifodalansa, og‘zaki nutqda boshqacharoq ifoda etiladi. Terminologik sinonimlarda esa uslub hisobga olinmaydi. Ularning ma‘nosi tushuncha va obyektga to‘liq mos keladi. Shuning uchun ham ba‘zi terminshunoslar bunday sinonimlarni terminologik dubletlar deb ham yuritishadi.

Masalan: zanjirli reaksiya – zanjirli harakat;

Mazkur parallel terminlar tibbiyot terminologiyasida bir ma‘noda qo‘llanilib, sinonim terminning paydo bo‘lishiga qisman o‘xshasa-da, ba‘zi jihatlariga ko‘ra undan farq qiladi va ma‘noviy sinonimlarni yuzaga keltiradi.

Masalan: Zanjirli reaksiya – zanjirli harakat

Zanjirli reaksiya – ikki yoki bir necha moddalar o‘rtasida kechadigan va yangi moddalar hosil qiladigan o‘zaro kimyoviy ta‘sir;

zanjirli harakat – ikki yoki bir necha moddalar o‘rtasida kechadigan va yangi moddalar hosil qiladigan o‘zaro kimyoviy ta‘sirni umumlashtiruvchi harakat.

So‘zlarning, ya‘ni birdan ortiq so‘zning ma‘no munosabati aynan bir xillikka asoslangan sinonimlar tilshunoslikda absolyut sinonimlar deb ataladi⁴⁷. Ularni ayrim tilshunoslar dublet deb ataydilar⁴⁸. Ba‘zi ishlarda esa ma‘nolari ayni bir xil sinonimlar mavjudligini aytish bilan cheklanilgan: uni absolyut sinonim deb ham, dublet deb ham atalmagan⁴⁹. Tilshunos M. Mirtojiev ta‘kidlaganidek, absolyut sinonim va dublet terminlar bir xil ma‘noga ega. Bu terminlar ostida ifodalangan sinonimlar birdan ortiq so‘zning semantik tarkibi ayni bir xil bo‘lishini bildiradi⁵⁰. Ular absolyut sinonimlar hisoblanadi.

Hamma tilshunoslar tilda absolyut sinonimlar borligini birday qayd etishmaydi. Rus semasiologi D. N. Shmelev “Tilda absolyut sinonimlar bo‘lmaydi”⁵¹, – degan fikrni ilgari suradi.

⁴⁷Булаховский Л.А. Введение в языкознание. 4.1. – М.: Учпедгиз. 1954. –С.38.; Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. –М.: Изд. ЛИЯ. 1959. –С. 279.; Сабилов К.С. Лексикология // Современный татарский литературный язык. –М.: Наука. 1969. –С.60; Потоцкая Н.П. Стилистика современного французского языка. — М.: ВП. 1974. –С. 104.; Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. Изд. Испр., допол. –М.: ВШ. 1983. –С.79.; Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. –М.; СЭ. 1966. –С. 407.; Бердимуратов Е. Ҳезирги заман қарақалпақ тагиниг) лесикологиясы. – Некис: Қарақалпақ. 1968. – 98 б.; Белкин В.М. Арабская лексикология. –М.: Изд. МУ. 1975. –С. 158.

⁴⁸ Камолов Ф. Семасиология. –Т.: 1957.–Б. 130.; Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. –М.: Просвещение. 1972. –С. 56; Потоцкая Н.П. Стилистика современного французского языка. –М.: 1974.–С.108.

⁴⁹Мэммэдов Н. Ахундов А. Дилчилщэ кириш. – Бакы: Маариф. 1966. – 183 с.; Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. –Л.: Просвещение. 1973. – С.129; Stepanova M.D., Cornyseva T.T. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. –М.: Hoehschule. 1975, –Р. 22.; Абдулаев Б.Т. Синонимлар // Муасир азарбайжан тили. 1-чилд. – Бакы; Елм. 1978.– 186 б.; Хэзерге башкорт теле / Яу. ред.З.Ф.Ураксин, К.Ф.Ишбаев. –Уфа: Китап. 1986. –Б.25.; Harro Gross. Einfihrong in die Germanistische Linguistik - Miinchen: Yudicium. 1998. –Р.112.; Philipp M. Semantik des Deutschen. –Berlin: Weidler. 1998. –Р. 60.; Volmert J. (Hrsg) Trundkurs Sprachwissenschaft // Eine Einfihrong in die Sprachwissenschaft fur Lehramtschadienginge. – Miinchen. 2000.–Р.164.

⁵⁰ Миртожиев М. Ўзбек тили сеиасиологияси. –Тошкент, 2007, –Б.187.

⁵¹Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка.–М.; 2003.– С.140.

Bir tushuncha ifodasining to'liq va qisqargan shakllarda qo'llanishi natijasida sinonim terminlar yuzaga kelishi mumkin. Mazkur holat bir komponentli terminlarga xos bo'lib, qo'llanishda qulaylik tug'dirish uchun ataylab ixcham ko'rinishga keltiriladi. Ammo har ikki holatda ham bir tushuncha ifodasi sifatida qo'llanaveradi.

Bunday absolyut sinonim terminlar, ya'ni leksik dubletlar zaruriyat tufayli, talabning taqozosi bilan yuzaga keladi.

Bir konsepsiyani nomlash uchun bir nechta maxsus leksik birliklardan foydalanish muammosi uzoq vaqt davomida ham terminologiya, ham lingvistikaning boshqa sohalari tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Sinonimiya o'ziga xos lingvistik hodisa sifatida tilshunoslikda leksik semantikaning bo'limida o'rganiladi va semasiologiya doirasida sinonimlarning semantik tuzilishi nuqtayi nazaridan tadqiq etiladi.

Milliy (o'zbekcha) va baynalmilal tibbiyot terminlarining lug'aviy sinonimiyasini ham alohida olingan terminlar doirasida (anemiya-kamqonlika kabi), shuningdek, birikma terminlar (ularning tarkibiy qismi) doirasida ham kuzatish mumkin. Ba'zan baynalmilal terminlarni birikma terminlar tarzida tarjima qilish va ayni paytda ularni parallel qo'llash natijasida terminologik sinonimiyaning aralash turi ham kelib chiqqan. O'zbek tilining tibbiyot terminologiyasida baynalmilal terminlarning aynan, tarjimasiz qo'llanishi ba'zi o'rinlarda o'zini oqlasa-da, ona tilimizda aniq muqobillari bo'lgani va ular ayni tibbiyot bilan bog'liq tushunchalarni aniq ifodalagani holda baynalmilal terminlarni amaliyotga kiritish haqli e'tirozlarga sabab bo'ladi. Boy yozma adabiyotga ega bo'lgan tillarda baynalmilal terminlarning mavjud muqobillaridan va tilning ichki lug'aviy imkoniyatlaridan to'la foydalanish hamda tegishli terminlarni tarjima qilish eng to'g'ri yo'l ekanligi tegishli manbalarda ko'rsatib o'tilgan. Ko'pchilik baynalmilal terminlar terminologik talablarga aniqroq javob bera oladi. O'zlashma terminlarning afzalliklari terminshunoslikka bag'ishlangan qator ishlarda qayd etilgan. Rus tilshunosi L. Kutinaning bu haqdagi fikri ham e'tiborlidir: "Xorijiy til terminlari afzalligining eng oddiy dalili ularning baynalmilal xususiyatidir. Lekin boshqa bir dalil ham kam bo'lmas kerak: xorijiy til terminlarining muayyan til tizimlaridan alohida ajralib turishi, u bilan bog'lanmasligi, ikkinchi va qo'shimcha ma'nolarga bo'linish ehtimolining yo'qligi ham ularning afzalligini ko'rsatadi. Ona tilidagi so'z hali termin sifatida shakllanishi kerak, xorijiy, o'zlashma so'z esa tayyor termin hisoblanadi"⁵². Albatta, bu fikrga ham qo'shilmay bo'lmaydi. Biroq, baynalmilal terminlarning foydalanish ko'lami kengligini hisobga olib, o'zbek tilining etimologik jihatiga ko'ra, terminologiyani sistem tahlil asosida tartibga solish kerak, deb o'ylaymiz. O'z va o'zlashma qatlam terminlari ma'lum bir tushunchani anglatishda aniqlikni kasb etsa, har ikkisini ham muomalada bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Lekin, sinonimik qatorda aks etgan milliy termin ko'p komponentli, murakkab bo'lsa, anglatayotgan ma'noda chalkashliklarni yuzaga keltirsa, bunday holatda o'zlashma terminga asosiy ilmiy termin sifatida qaraladi. Ko'pgina terminshunos olimlar qayd

⁵²Термин в терминологических словарях (к антитезе: энциклопедическое-филологическое) // Проблематика определений терминов в словарях разных типов. –Л.; Наука, 1976. –С. 19-30.

etganidek, sinonim terminlarning yuzaga kelishini terminologiyada ijobiy hodisa deb bo‘lmaydi. Unga terminologik mezonlar buzilishining natijasi deb qarash lozim bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Абдиев М. Соҳавий лексиканинг систем таҳлили муаммолари. –Тошкент: Халк мероси, 2004. – 262 б.
2. Абдуазизов А.А. Тилшунослик назариясига кириш. – Тошкент: «ШАРҚ» НМАК, 2010. – Б.77.
3. Бегматов Э. А. Ҳозирги ўзбек тилининг лексик қатламлари. “Фан” нашриёти. – Т.: 1895. –Б. 132-133.
4. Искандарова Ш. Лексикани мазмуний майдон асосида ўрганиш майдони. Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Фан” нашриёти, 1998. –Б.27.
5. Мадалиев Б. Ҳозирги ўзбек тилида қўшма сўзлар. – Тошкент, 1966.
6. Мадвалиев А. Ўзбек терминологияси ва лексикографияси масалалари. –Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2017. –Б.66.
7. Маматов Н. Ўзбек тилида қўшма сўзлар. –Тошкент, 1982. –233 б.
8. Мирзақулов Т. Ўзбек тили морфем парадигматикаси ва синтагматикаси масалалари. — ДДА. Тошкент, 1994, –Б.18.
9. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. –Тошкент: 2007, –187 б.
10. Қўчқортюев И. Сўз маъноси ва унинг валентлиги.–Тошкент, 1977.